

OILA VA TARBIYASI OG'IR BOLALAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6825193>

Ro'zimurodova Taxmina

11-maktabning Boshlang'ich sinf o'qituvchisi.

Psixologiya ilmi shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilik kasbi o'zining eng nozik munosabatlarni o'z ichiga oladi. Har bir o'qituvchi o'zining nozik tabiati, serqirra dunyoqarashi bilan boshqa kasb egalaridan keskin farq qiladi. Insonlar avvaldan boshqa zaruriy ehtiyojlar qatorida, yaxshi tarbiya va ezgu xulqqa doimo ehtyoj sezib kelgan. Bolalarni yoshlikdan yaxshi va namunali tarbiyalash uchun murabbiyga, uning ezgu tarbiyasiga ehtyoj doimiy tarzda paydo bo'ladi. Oila esa bolaning to'g'ri tarbiyasi uchun muddosiz omil sanaladi. Oilada yaxshi tarbiya topgan farzand kelajakka hech qanday salbiy muammolarga uchramay hayot yo'lini to'g'ri tanlaydi. Bunday bolalar kelajakka nafaqat o'zining mustaqil hayot yo'lini, balki jamiyatimiz kelajagi uchun ham asosiy suyanchiq bo'ladi.

Ammo ming afsus bilan shuni ta'kidlab o'tishimiz lozimki, ayrim farzandlarimiz oilada yaxshi tarbiya topmaydilar. Ular eng ezgu amallarni oiladan ya'ni ota-onadan organmaydilar. Aksincha, salbiy amallarni o'z ota-onalaridan o'rganib, kelajakka bu amallarini o'z hayotlarida tadbiiq etadilar.

Tarbiya masalasi o'qituvchi va maktabga yuklab qo'yish bu ota-onaning eng katta va kechirib bo'lmas xatosidir. Sababi bola ko'p vaqtini ota-onasi bilan oilada o'tkazadi. Ota-ona qanday amallarni qilsa, bola uning kuzatuvchisi, keyinchalik takrorchisi bo'ladi. Shu bo'lsada bola oldida eng avvalo ota-ona o'zi yaxshi tarbiyalangan bo'lishi lozim.

Oxirgi ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, tarbiyasi og'ir bolalar kundankunga ko'payib bormoqda. Sal oldinroq agar bunday bunday boladan faqat urushli oilalarda uchrasa, bugungi kunda, aksincha, tinch oila farzandlari ham tarbiyasiz va ko'chabezori bo'lmoqda. Oilada hech qanday kamchiligi yo'q farzand ota-ona gapini olmasligini sababi nima? Bu savol barchani o'ylantiradi. Buning sababi ota-onaning o'zida. Ota-ona bolasining oldida nojo'ya so'zlar va hatti-harakatlarni ko'rsatib beradi. Natijada yosh bola ota-onadan salbiy xislatlarni o'rganadi. Albatta ota-onalar vaqtida yetarlicha bilim va ma'naviy ozuqa olmaganliklari sababli, bunday kamchiliklarga yo'l qo'yadilar. Oilalardagi suhbatlar natijasida buni guvohi bo'ldik.

Chiroyli chehra go'zallikning belgisi emas, odam birinchidan siyrati go'zal bo'lmog'l, qalbi nozik hislarga to'lmog'l shart. Qalbi go'zal insonlarni farzandlari kelajakka go'zal turmush tarzini yaratadilar.

Tarbiyasi buzuvchi bolalar esa qalab va ma'naviy jihatidan nosog'lomlar. Ular oddiy insoniy tuyg'ularni ham to'liq anglab yetmaydilar.

Kuzatishlarimizdan shuni guvohi bo'ldikki, aksariyat oila farzandlari hayotni, oddiy yashashi, shart-sharoitlaridan ma'lumlar. Ularning 10-tasidan, faqat 3-tasigagina dars tayyorlash uchun alohida joy, o'ynashlari uchun maydon, dam olish va o'qishlari uchun sharoitlar mavjud. Judayam kam ba'zi ota-onalarimiz bolalarini teatrga, kinolarga va jonli konsertlarga olib boradilar. Ko'pgina ota-onalarimizni asosiy maqsadi oddiy turmush tarzini o'ylash, yashash uchun moddiy ta'minotni qilishdan iborat bo'lgan. Bularni albatta ota-onalar tushunib yetmaydilar.

Bolaning tarbiyasi ma'suliyatli vazifa ekanligini to'g'ri anglamaydilar. Bu vazifaga loqayd qaraydilar. Natijada, kelajagi salbiy oqibatlariga boy farzandlarni tarbiyalaydilar.

Xulosa qilib aytish lozimki, har bir ota-ona oilada farzandini to'g'ri tarbiyalashi, ularga namuna bo'lishi, har bir bosgan qadamidan voqif bo'lmog'l lozim. Shundagina yaxshi farzandlarni kelajakka tarbiyalab beradi va undan umid qilsa bo'ladi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. Sadiy Sheroziy: Guliston – “Dushanbe”, 1982 yil.
2. “Qur’oni karim” – yangi toblir, Toshkent. 2019 yil.
3. A.Avloniy. “Turkiy gukiston, Yoxud axloq”.